

“CHILONZOR SUV TAQSIMLASH INSHOOTI” NASOS STANSIYASI ELEKTR YURITMALARINI INTELLEKTUAL TIZIM ASOSIDA BOSHQARISH USULLARI

I.A. Abdullabekov, M.M. Mirsaidov, K.S. Oripova
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika univehsiteti

Kirish. Toshkent shaxar suv ta’minoti MChJ qarashli “Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasi Uchtepa, Chilonzor va Shayxontoxur tumanlaridagi aholi va barcha korxonalarni ichimlik suvi bilan ta’minlaydi. “Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasiga ichimlik suvi “Qodiriya bosh suv taqsimlash inshooti” dan erkin oqim bilan diametri 1,4 m bo‘lgan 2 ta quvur orqali keladi. Quvurlardagi suv 50 ming m³ bo‘lgan zahira suv saqlash rezervlarida to‘planadi va nasos agregatlari yordamida suvning bosimi oshirilib iste’molchilarga uzatiladi. Nasos stansiyasida 3 ta D1600-90 rusumli hamda 3ta D1250-90 rusumli nasos agregatlari umumiy bosim quvuriga parallel ishlaydi. D1600-90 rusumli nasosni A4-85/43-4U3 rusumli yuqori kuchlanishli asinxron dvigatel va D1250-90 rusumli nasosni A4-355M-4U3 rusumli past kuchlanishli asinxron dvigatel harakatga keltiradi. “Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasini vazifasi talab etilgan suv miqdorini yetkazib berish bilan birgalikda ko‘p qavatli binolarni yuqori qavatlariga suvni yetkazish uchun suv bosimini ham mo‘tadil saqlab turishdan iborat. Stansiyada mavsumiy suv yetkazib berish grafigi talabi bo‘yicha nasos agregatlari birgalikda ishlashi ta’minlanadi. Bunda mavsumning eng ko‘p suv iste’mol qiladigan paytida, yoz oylarida 4 tagacha, yani 2 ta A4-85/43-4U3 rusumli quvvat $P = 630$ kVt, tarmoq kuchlanishi $U_n = 10$ kV, aylanish tezligi $n_n = 1485$ ayl/min, foydali ish koeffitsienti $\eta = 94,5$ %, quvvat koeffitsienti $\cos\phi = 0,87$ bo‘lgan asinxron dvigatellar va 2 ta A4-355M-4U3 rusumli quvvat $P = 315$ kVt, tarmoq kuchlanishi $U_n = 380/660$ V, aylanish tezligi $n_n = 1485$ ayl/min, foydali ish koeffitsienti $\eta = 94,5$ %, quvvat koeffitsienti $\cos\phi = 0,92$ bo‘lgan asinxron dvigatellar nasoslarni harakatga keltiradi. Suv iste’moli kam bo‘lgan qish oylarida 3 tagacha, yani 2 ta $P = 315$ kVt li va 1 ta $P = 630$ kVt li nasos agregatlari ishlaydi.

“Chilonzor suv taqsimlash inshooti” NS iste’molchilarga suv yetkazib berish grafigi o‘zgaruvchan yuklama ko‘rinishiga ega bo‘lib, ya’ni sutkaning turli vaqtida yetkazib berilayotgan suv sarfining miqdori bir biridan keskin farq qiladi (1 – rasm).

1-rasm. “Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasining suv yetkazib berishning kunlik grafigi.

Asosiy qism. Bunday suv sarfi miqdorini o'zgaruvchan qiymatlarida umumiy bosim quvuridagi suv bosimini barqarorligini ta'minlab, nasos stansiyasini energo va resurs tejankor ish rejimlarida boshqarish hozirda ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu vazifani yechimi sifatida umumiy bosim quvuridagi talab etilgan suv bosimini barqarorligini ta'minlovchi boshqarish qurilmasini suv ta'minoti tizimi uchun qo'llaymiz. Bunda qurilmaning elektrik kuch sxemalaridagi chiqarish quvurlari va ularga o'rnatilgan ventilli surilma klapanlar, ventilli surilma klapanlarni boshqarish bloklari sxemada soddalashtirilib, quyidagi ko'rinishiga keltirilgan.

“Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasini umumiy bosim quvuridagi talab etilgan suv bosimini barqarorligini ta'minlovchi boshqarish qurilmasini elektrik kuch sxemasida umumiy bosim quvuriga ishlaydigan to'rtta nasos agregati tasvirlangan. Xar bir nasos agregati kommunikatsiya quvurlari orqali umumiy bosim quvuriga ulanadi. Xar bir kommunikatsiya quvurida teskari klapan, bosimli surilma klapan va bosim datchiki o'rnatilgan. Xar bir nasos agregati so'ruvchi quvurida ventilli surilma klapanlar o'rnatilgan. Umumiy bosim quvurida bosim datchiki o'rnatilgan. Qurilmaning elektr kuch sxemasi quyidagi elementlardan tashkil topgan.

QF1 ÷ QF4 – avtomat uzgichlar;
 ChO' – chastota o'zgartgich;
 L1 ÷ L2 – yuqori kommutatsiya toklaridan himoya qiluvchi reaktorlar;
 MK1 ÷ MK4 – magnit kontaktorlar;
 ITKKTB – Ishga tushirish ketma ketligini tanlash bloki;
 M1 ÷ M4 – asinxron dvigatellar;
 N1 ÷ N4 – nasoslar;
 SK_{B1} ÷ SK_{B4} – kommunikatsiya quvuridagi bosimli surilma klapanlar;
 SK_{V1} ÷ SK_{V4} – so'ruvchi quvurdagi ventelli surilma klapanlar;
 TK1 ÷ TK4 – teskari klapanlar;
 BD1 ÷ BD4 – bosim datchiklari;

“Chilonzor suv taqsimlash inshooti” nasos stansiyasini umumiy bosim quvurdagi talab etilgan suv bosimini barqarorligini ta'minlovchi boshqarish qurilmasini ishga tushirish ketma – ketligi quyidagicha amalga oshiriladi. Qurilma ishga tushirishdan avval boshlang'ich holatda barcha surilma klapanlar yopiq holatda bo'ladi. Talab etilgan suv bosimini qiymati 34 m topshiriq qurilmasiga kiritiladi. Shu vaqtda chastota o'zgartirgichni ishga tushirish qurilmasi (QF avtomatik uzgich) va yuqori kommutatsiya toklaridan himoya qiluvchi L1 reaktor orqali tarmoqqa ulangan bo'ladi. Chastota o'zgartirgich kuchlanish va chastotani qiymatini o'zgartirib, L2 reaktor va ITQ₁ ishga tushirish qurilmasi (MK1 elektromagnit kontaktor) yordamida M1 (AD) ni ishga tushirishga tayyorlaydi. AD1 o'z navbatida N1 nasosni harakatga keltirib, kommunikatsiya quvurida suv oqimini hosil qiladi. Kommunikatsiya quvuri suv bilan to'lib, quvurda bosim hosil qilinganida kommunikatsiya quvuridagi bosim datchiki BD₁, oraliq taqqoslash bloki OTB₁ orqali bosimli surilma klapanlarni boshqarish blokiga SKBB_{B1} signal beradi. SKBB_{B1} bosimli surilma klapan SK_{B1} ochishga topshiriq beradi. Natijada N1 nasos ko'tarayotgan suv umumiy bosim quvuridan iste'molchilarga yetkaziladi.

Nasos N1 tomonidan hosil qilinayotgan suv bosimi umumiy bosim quvuridagi bosim datchiki BD_{umum} orqali umumiy taqqoslash blokiga UTB beriladi. Umumiy taqqoslash bloki topshiriq qurilmasiga berilgan suv bosimi va umumiy bosim quvurdagi suv bosimi bilan taqqoslab, boshqaruv qurilmasi orqali chastota o'zgartirgichga kuchlanish va chastotani qiymatini 50 Gs gacha oshirishga ruxsat beradi. Chastotaning qiymati 50 Gs yetkanda, umumiy bosim quvuridagi suvning bosimi talab etilgan suvning bosimidan kichik bo'lsa, umumiy taqqoslash blokidan UTB signal ITKKTB ga beriladi. ITKKTB N1 nasosni harakatga keltirayotgan AD1 chastota o'zgartirgich tarmog'idan ITQ₁ orqali uzib, kuchlanish tarmog'iga ITQ₅ yordamida ulaydi. Umumiy bosim quvuridagi suvning bosimi talab etilgan suvning bosimiga yetkazish uchun keyingi H2 nasosni ishga tushirishga ruxsat beradi. H2 nasos ham yuqorida keltirilgan N1 nasos kabi ishga tushiriladi. Umumiy bosim quvuridagi suvning bosimi talab etilgan suvning bosimidan katta bo'lsa, umumiy bosim quvuriga parallel ishlayotgan nasos ketma ket tarmoqdan uziladi.

Xulosa. Ichimlik suvi ta'minotini uzluksizligini ta'minlab, tizimda avariya holatlarini bartaraf etish maqsadida iste'molchilardagi suvning bosimini barqarorligini saqlash zaruriyati aniqlandi. Umumiy bosim quvurga ishlaydigan nasos agregatlarini quvurdagi talab etilgan suvning bosimi bo'yicha chastotaviy ishga tushirish va rostlashning avtomatlashtirilgan tizimini ta'minlovchi nasos stansiyalarini boshqarish qurilmasi ishlab chiqildi. Mazkur qurilma chastota bilan rostlanadigan elektr yuritma asosida nasos agregatlarini mayin ketma ket ishga tushirishni, nasos agregatlaridan chiqqan suvni umumiy bosim quvurga o'tish jarayonida gidravlik zarblarni bartaraf etishni va umumiy bosim quvurdagi suv bosimini talab etilgan ko'rsatkichlarda rostlashni amalga oshirilishini ta'minlaydi. “Chilonzor suv taqsimlash inshooti” misolida ishlab chiqilgan boshqaruv qurilmasining kuch sxemasi asosida bosimni aniq nazorat qilish va nasos agregatlarini samarali

ishlash ketma-ketligida boshqarishning texnologik yechimi taklif etildi. Bunday yondashuv nafaqat texnik va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki resurslardan oqilona foydalanish, nasos agregatlari xizmat muddatini uzaytirish hamda tizimning umumiy ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu usul kelgusida boshqa shunga o'xshash nasos stansiyalarida ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan universal yechim sifatida tavsiya etiladi.

INFORMATSION XAVFLARNING SUG'URTALANISHI: NAZARIY ASOSLAR, AMALIY USLUBLAR VA ISTIQBOLLAR

ТДТУ докторанти Н.ИМИНОВА

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida informatsion xavflarning shakllanishi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini chuqur tahlil qilinadi. Muallif informatsion xavflarni sug'urtalash zarurati va dolzarbligini asoslab, mavjud nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalarni o'rganadi. O'zbekiston Respublikasida informatsion xavflarni sug'urtalash tizimining hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilinadi.

Maqolada IMRAD modeli asosida: kirish, metodologiya, natijalar va munozara qismlarida informatsion xavflarning o'ziga xos xususiyatlari, sug'urta bozori imkoniyatlari, xalqaro tajribalar va ularni milliy sharoitlarga moslashtirish zaruriyati ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijasida informatsion xavflarni sug'urtalashning samarali tizimini shakllantirish bo'yicha konseptual takliflar ishlab chiqilgan.

Maqola ilmiy tadqiqotchilar, iqtisodchilar, axborot xavfsizligi mutaxassisleri va sug'urta kompaniyalari uchun nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

Tayanch so'zlar. Informatsion xavf, Axborot xavfsizligi, Sug'urta bozori, Raqamli iqtisodiyot, Kiberjinoyatchilik, Risk menejment, Axborot tizimlari, Moliyaviy barqarorlik, Sug'urtalash tizimi, Innovatsion texnologiyalar

Kirish. Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya tizimlarining keskin rivojlanishi natijasida jamiyatning barcha sohalarida raqamlashtirish jarayonlari chuqur ildiz otmqda. Shu bilan birga, axborot resurslarining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati ortib borayotgani sababli, informatsion xavfsizlik va informatsion xavflarning sug'urtalanishi masalalari tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatini katta tavakkalchilik va raqobat sharoitida olib boradilar. Xususan, informatsion resurslarga egalik qilish nafaqat iqtisodiy ustunlik, balki turli xavflarga ham duchor qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur tadqiqot ishining maqsadi — informatsion xavflarning zamonaviy iqtisodiy muhitdagi rolini tahlil qilish, ularni sug'urtalash tizimining nazariy asoslarini ishlab chiqish, amaliy usullarni ko'rib chiqish va istiqbolli yo'nalishlarni belgilashdan iboratdir.

Metodologiya

Tadqiqot metodologik asosi sifatida quyidagilar tanlandi:

Teoretik tahlil: informatsion xavflar va ularning iqtisodiy oqibatlarini to'g'risidagi nazariy manbalarni o'rganish.

Empirik tahlil: O'zbekiston sug'urta bozori holati, mavjud xizmatlar va ularning informatsion xavflarni qamrab olishi darajasi.

Solishtirma tahlil: xorijiy mamlakatlardagi ilg'or sug'urta tajribalarini O'zbekiston sharoitiga moslab tahlil qilish.

Normativ-huquqiy bazani o'rganish: axborot xavfsizligi va sug'urta sohasidagi me'yoriy hujjatlarni o'rganish.

Tizimli yondashuv: sug'urtalash jarayonlarini bosqichma-bosqich shakllantirish va optimallashtirish.

Ushbu metodlardan foydalanib, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarildi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar

1. Informatsion xavflarning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati

Informatsion xavflar tashkilotlarning:

- Moliyaviy barqarorligiga,
- Brend obro'siga,
- Ish jarayonlari samaradorligiga, bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zarar ko'rinishlari quyidagilar bo'lishi mumkin: